

استخدام مظهرية الغزل للكشف عن العيوب بالاعتماد على معالجة الصور الرقمية وتابع الارتباط المتقاطع الإحصائي

م. غاندي أحمد	أ.د.م. معن الحوراني	د.م. هيام خدام
قسم هندسة ميكانيك	قسم هندسة ميكانيك	قسم هندسة الحواسيب
الصناعات النسيجية وتقاناتها	الصناعات النسيجية وتقاناتها	والأتمتة كلية الهندسة
كلية الهندسة الميكانيكية	كلية الهندسة الميكانيكية	الميكانيكية والكهربائية -
والكهربائية- جامعة دمشق	والكهربائية- جامعة دمشق	جامعة دمشق

المخلص

يُستخدم جهاز مظهرية الغزل عادةً للمساعدة في تقييم جودة الغزول القطنية عن طريق لف الغزل على لوحة سوداء ثم إعطاء درجة مظهرية تُعبّر عن مدى جودة الغزول المُختبرة.

من جهة أخرى، يُعدّ كل من معالجة الصور الرقمية وعلم الإحصاء من العلوم الأساسية في إنجاز الأبحاث الأكاديمية التي تدخل في مختلف مناحي الحياة.

في هذا البحث تم استثمار جهاز مظهرية الغزل للكشف عن عيوب الغزول. تم لفّ عينات الغزول على اللوحات المخصصة لقياس المظهرية. ثم أُجريت عملية مسح ضوئي للعينات للحصول على الصور الرقمية. عولجت الصور الرقمية باستخدام برنامج MATLAB ثم تم تطبيق تابع الارتباط المتقاطع الإحصائي للكشف عن العيوب وذلك حسب نسبة ارتباط يُحددها المستخدم. للتعامل بسهولة مع الخوارزمية الناتجة، تم تنفيذ واجهة رسومية وبالتالي إمكانية استثمار الخوارزمية بسهولة.

الكلمات المفتاحية :

مظهرية الغزل، عيوب الغزل، تابع الارتباط المتقاطع، معالجة الصور الرقمية.

Using the Yarn Appearance to Detect the Faults Based on Image Processing & Statistical Cross-Correlation Function

Eng. Ghandi Ahmad

Prof. Dr. Eng. Maan

Dr. Eng. Hiyam

Horani

Khaddam

Mechanical Engineering
for Textile Industries and
its techniques
Faculty of Mechanical
and Electrical Engineering -
Damascus University

Mechanical Engineering
for Textile Industries and its
techniques
Faculty of Mechanical
and Electrical Engineering -
Damascus University

Computers &
Automation
Engineering, Faculty of
Mechanical and
Electrical Engineering,
Damascus University

Abstract

The yarn appearance device is usually used to evaluate the quality of the cotton spun yarn by wrapping the yarn on a black board and then giving a degree of appearance that reflects the quality of the tested yarn.

On the other hand, digital image processing and statistics are fundamental sciences which used to achieve academic researches in various life lines.

In this research, the yarn appearance device was used to detect yarn defects.

The yarn samples were wrapped on the appearance black board. A sample was scanned to obtain digital images. The digital images were processed using MATLAB program and the cross-correlation was applied to detect the defects according to the percentage of the correlation which is determined by the user.

To deal easily with research algorithm, a graphical interface was executed and thus the algorithm could be simply invested.

Key Words:

Spun yarn appearance, yarn faults, cross- correlation function, digital image processing.

1. المقدمة

تُعرّف عيوب الغزل وفقاً للمواصفة 99 - ASTM- D 6197 على أنها التغيرات في سماكة الغزل بحيث يمكن ملاحظتها بالعين المجردة. يمكن تسمية عيوب الغزل على أنها الاختلافات المرئية في سماكة الغزل مثل الأماكن الثخينة والرفيعة بالنسبة لقطر الغزل أو مثل الموارد الغريبة الملتصقة على الخيط أو المغزولة معه مثل العقد (neps). وتقاس العيوب وفقاً لقطر العيب وطوله [1]. يمكن اكتشاف عيوب الغزل بالفحص النهائي للمنتج أو من خلال شكوى الزبون. لذا من المهم تحديد سبب ظهور العيوب، لتلافي تصنيع منتج معيب في المستقبل، كما يمكن أن تتضمن عمليات الكشف عن الأعطال تحديد الطرف المسؤول عن نشوء منتج يحتوي على عيوب وبالتالي توفير منتج ذي جودة أفضل [11].

تنشأ عيوب الغزل بشكل عام بسبب ضعف أنظمة السحب أثناء تشكيل الغزل حيث تتجمع كمية من الألياف التي لا يتم سحبها بشكل جيد في أنظمة السحب وتنتقل إلى جسم الغزل. ينتج ضعف أنظمة السحب نتيجة اختلاف الضغط المطبق على أسطوانات السحب أو سوء قساوة أسطوانات السحب أو عدم مركزية محاور السحب مما يؤدي إلى اهتزاز أسطوانات السحب. كما تتشكل العيوب نتيجة تطاير الزغبرة والغبار وتوضعها في بنية الغزل أثناء تشكيله. كما تتشكل العيوب بسبب انقطاع الغزل فعند إعادة وصله تزداد كثافة الألياف في منطقة الوصل وذلك لإعادة ربط الألياف مع بعضها البعض مما يؤدي إلى تشكيل مناطق ثخينة في منطقة الوصل.

تسبب عيوب الغزل إساءة لمظهرية القماش الناتج منها، كما تسبب زيادة في تقطعات الغزل أثناء عملية تصنيع القماش، وذلك لأن أماكن العيوب تحتوي على عدد برمات منخفض نسبياً مما يجعلها أضعف من بقية أجزاء الغزل كما يمكن أن تعلق في أدلة مسار الغزل مثل عيون نير الدرات في آلة النسيج أو إبر آلة الحياكة أو أجهزة مراقبة الغزل [4].

2. أهمية البحث ومبرراته

يهدف البحث إلى أتمتة عملية الكشف عن عيوب الغزل من خلال تطبيق تقنيات معالجة الصور الرقمية وأساليب الإحصاء المتقدم وذلك بالاستفادة من جهاز مظهرية الغزول القطنية. وبالتالي يمكن ومن خلال البحث تحييد العامل البشري في الكشف عن العيوب بطريقة فعالة وكفاءة عالية.

تم دراسة الغزل انطلاقةً من أهميته البالغة كونه نواة العملية النسيجية بشكل عام، وبناءً عليه تتحدد مواصفات الأقمشة الناتجة. لذا يسלט هذا البحث الضوء حول التقنيات الحديثة وكيفية استخدامها، ويفتح الباب لمزيد من الأبحاث التي تهدف إلى توطين هذه التقنيات، لتطوير تكنولوجيا الغزل محلياً، بهدف تحقيق معايير الجودة والإنتاج المطلوبين.

يقدم البحث المبرر والإمكانية في أن تقوم التقنيات الحديثة بالعديد من الأعمال المخبرية بما يساعد القائمين على تحسين جودة المنتج، وإعطاء قراءات تتمتع بالصحة والدقة والوثوقية. مما يوفر الجهد والزمن والتكلفة.

3. الدراسات المرجعية

ظهرت محاولات لاستبدال أسلوب مراقبة الغزول التقليدية بطرق أكثر تقدماً للتخلص من محدودية الرؤية البشرية في الكشف عن عيوب الغزول. تم تطبيق طرق موضوعية للكشف عن عيوب الغزول مثل الطريقة التي اقترحها [10] Rong et al لتحليل مجموعة من أجزاء الغزل باستخدام التحليل العنقودي حيث تم إفراز البيانات الأولية لخصائص الغزول وتجميعها في مجموعات عنقودية. تتميز العناصر المكونة للعنقود الواحد بأنها متشابهة مع بعضها. كما أنها تختلف عن العناصر المكونة للعناقيد الأخرى. وبناءً على التمايز بين كل عنقود وآخر يتم الكشف عن العيوب بما يتناسب مع خصائص العنقود

الممثل للعيوب. اقترح Nevel et al [9] [8] نظاماً إلكترونياً لتحديد الخصائص الرقمية لسطح الغزل، حيث يتم قراءة قطر الخيط المفرد عند مروره أمام كاميرا (Charge- CCD Coupled Devices). بعد التقاط صور لكامل طول الخيط يتم تقطيع الصور إلى أطوال أصغر ثم يتم عرضها إلكترونياً لتساعد في عملية الكشف عن العيوب. في هذا النظام يمكن تمييز وعدّ بعض عيوب الغزل رقمياً مثل الأماكن الثخينة والرفيعة والعقد ويمكن استخدام عدد العيوب في الغزل كمؤشر لتصنيف مظهرية سطح الخيط.

قام بعض الباحثين بتطبيق خوارزميات التصنيف والذكاء الصناعي باستخدام الطرق الحاسوبية لمحاكاة الأسلوب البشري. حيث اقترح Semnani et al [12] طريقة حاسوبية للتصنيف باستخدام الرؤية الحاسوبية، تحليل الصور وتقنيات الذكاء الصناعي. تمكن هذه الطريقة من التعرف على عيوب الغزل وتصنيف مظهرية الغزول مباشرة من صورة الخيط المنقطة من لوحة الغزل. في هذه الطريقة يتم فصل الأماكن الثخينة عن جسم الغزل ثم يتم فصل خلفية اللوحة عن الأماكن الثخينة. وبذلك يتم إنقاص التأثير السلبي لزواوية الانحراف للغزول الملفوفة على اللوح الأسود حيث يتم تقسيم الصورة إلى عدد كبير من المربعات الصغيرة من المساحات المتساوية. تختلف مساحة هذه المربعات بحسب نمرة الخيوط والتي يمكن فحصها وتمييزها عملياً. اعتماداً على شكل الأخطاء المستخرجة، يمكن تدريب شبكة عصبونية واستخدامها كمصنّف خطي لمظهرية سطح الخيط بحيث يكون شعاع الدخل الخاص بالشبكة هو شعاع عيوب الغزل والذي تم حسابه بعدة علاقات رياضية وخرج الشبكة هو تصنيف الغزل. استخدم Li et al [5] بعض التقنيات المتقدمة في علوم الحاسوب والمعالجة الرقمية للصور مثل خريطة البروز saliency map وتحويل الموجات wavelet transform والشبكات العصبونية الصناعية لاستخراج بعض خصائص سطح الغزول بعد ذلك يتم تصنيف الغزول وإنشاء قاعدة بيانات لتوصيف جودة الغزول بالاعتماد على الميزات الرقمية.

في هذا البحث سيتم اعتماد تابع الارتباط النقطي الإحصائي للكشف عن عيوب الغزل. في البداية سيتم لف الغزل على اللوحات المخصصة لتحديد المظهرية ثم سيتم تحويل اللوحة إلى صورة رقمية باستخدام الماسح الضوئي. بعد إجراء المعالجة الرقمية للصورة الرقمية الناتجة، سيتم اقتطاع صورة العيب المطلوب الكشف عنه وتطبيق تابع الارتباط النقطي للكشف عن أجزاء الصورة المشابهة للعيب المُدخل. من ميزات هذا التابع بأنه يمكن تحديد قيمة معامل الارتباط بين صورة العيب والصورة الأصلية المطلوب البحث فيها عن العيوب المشابهة. وبذلك ستنتج خوارزمية للكشف عن العيوب بطريقة رقمية ودون تدخل العامل البشري.

4. الصور الرقمية

يرمز للصورة الرقمية بمصفوفة ثنائية البعد $f(x,y)$ ، وغالباً ما تتكون من قطع مربعة صغيرة تدعى عناصر الصورة (pixels)، مواقع هذه العناصر في المصفوفة تناظر مواقع نقاط الصورة الأصلية المتمثلة بالإحداثيات الفضائية (x,y) في حين قيم تلك العناصر تتناسب مع قيمة الشدة الضوئية عند تلك النقاط، ويمكن تمثيل الصورة الرقمية رياضياً بالمعادلة (1) [3]:

$$f(x,y) = r(x,y) \cdot i(x,y) \quad (1)$$

حيث أن:

$f(x,y)$: يمثل عنصر الصورة الرقمية في الموقع (x,y) .

$r(x,y)$: يمثل الانعكاسية عن الموقع (x,y) ، $0 < r(x,y) < 1$.

$i(x,y)$: يمثل شدة الضوء الساقط.

هناك عدّة أنواع للصور الرقمية [6]:

- الصورة الثنائية (Binary image): هي صورة تمثّل بمصفوفة ببعدين $m \times n$ وعناصرها من نوع Logical. قيمة كل بكسل فيها إما (0) وهي تمثّل اللون الأسود أو (1) وهي تمثّل اللون الأبيض.
 - الصور الرمادية (Grayscale image): هي صورة تتمثّل بمصفوفة ببعدين $m \times n$ وعناصرها من نوع double وتقع ضمن المجال [0-1] حيث (0) يمثّل اللون الأسود و(1) يمثّل اللون الأبيض، أمّا القيم الواقعة بينهما تتمثّل بدرجات اللون الرمادي.
 - صورة الألوان الحقيقية (RGB): هي صورة تُمثّل بمصفوفة ثلاثية الأبعاد حجمها $m \times n \times 3$ وعناصرها من نوع double أيّ تقع ضمن المجال [0-1] وكل بكسل ينتج عن دمج مركبة اللون الأحمر والأخضر والأزرق لإعطاء اللون المناسب حيث أنّ لكل مركبة من المركبات الثلاثة مصفوفة ببعدين $m \times n$. فالقيمة (0) في المركبة الحمراء تمثّل اللون الأسود والقيمة (1) تمثّل اللون الأحمر. وهكذا بالنسبة لبقية المركبات الخضراء والزرقاء. تركيب الألوان الثلاثة يعطي للصورة الألوان الحقيقية. ينتج اللون الأبيض من تراكم القيمة (1) لك مركبة من مركبات الألوان الثلاثة.
5. تابع الارتباط المتقاطع الإحصائي

الارتباط correlation قياس إحصائي للعلاقة بين تابعين functions أو متغيرين variables ويدل على مدى الارتباط (أو التشابه أو الاعتماد الخطي) بين متغيرين بمقياس تتراوح درجته بين القيمتين (1.0-) و(1.0+). إذا كان التابعان أو المتغيران متباينين، يُطلق على الارتباط اسم الارتباط المتقاطع cross-correlation أما في التطبيقات التي يُراد فيها حساب الارتباط بين الإشارة ونفسها فيسمى الارتباط في هذه الحالة بالارتباط الذاتي auto-correlation.

في هذا البحث تم استخدام تابع الارتباط المتقاطع والذي سيقوم بالكشف عن العيوب في الصورة باستخدام مصفوفتين متباينتين الأولى هي مصفوفة الصورة الرقمية المأخوذة من جهاز المظهيرية، والمصفوفة الثانية هي مصفوفة القالب template والتي تمثل شكل العيب المراد الكشف عنه.

تُحسب قيمة الارتباط بين هاتين المصفوفتين باستخدام المعادلة (2) [2].

$$\gamma = \frac{\sum_{x,y} (f(x,y) - \bar{f}_{u,v})(t(x-u, y-v) - \bar{t})}{\sqrt{\sum_{x,y} (f(x,y) - \bar{f}_{u,v})^2 \sum_{x,y} (t(x-u, y-v) - \bar{t})^2}} \quad (2)$$

حيث:

f: مصفوفة الصورة الرقمية

t: مصفوفة صورة القالب

\bar{f} : المتوسط الحسابي لقيم عناصر مصفوفة القالب

\bar{t} : المتوسط الحسابي لقيم عناصر مصفوفة الصورة الأصلية خلف القالب

γ : قيمة الارتباط المتقاطع بين القالب ومصفوفة الصورة خلف القالب

6. مواد وطرق البحث:

يتضمن البحث إجراء المراحل التالية:

- 1- تحضير عينات اختبار لغزول من نمر مختلفة.
- 2- استخدام جهاز مظهيرية الغزول للف عينات الاختبار على مجموعة من اللوحات.
- 3- الحصول على صور رقمية للعينات الملفوفة باستخدام الماسح الضوئي.
- 4- إجراء معالجة للصور الرقمية باستخدام برنامج الـ MATLAB.
- 5- تطبيق تابع الارتباط المتقاطع للكشف عن عيوب الغزل باستخدام برنامج الـ MATLAB.

7. الأجهزة والأدوات المستخدمة:

استخدم في هذا البحث الأجهزة والأدوات التالية:

- 1- جهاز مظهرية الغزول: للف الغزل على اللوحة السوداء.
- 2- جهاز ماسح ضوئي: للحصول على الصورة الرقمية للغزل.
- 3- برنامج MATLAB.

8. الإجراء التجريبي وجمع البيانات

تم تحضير وجمع عينات الغزول وفقاً للمواصفة القياسية السورية للاعتيان: رقم /1495/، تاريخ /1995/ [13]. ثم تم لفّ عينات الغزول على اللوحات السوداء المخصصة لجهاز المظهرية. أُدخلت صور العينات باستخدام الماسح الضوئي وبدقة 300 dpi. يتميز الماسح الضوئي بالمرونة في الاستخدام، عدم حاجته لمتطلبات خاصة (إضاءة ثابتة، زاوية ثابتة، مكان مستقر...)، السرعة بإدخال الصور، ولا يحتاج لملاحظات خاصة. بذلك تم الحصول على صور رقمية للعينات. تجدر الإشارة إلى أنّ الصور المُدخلة تكون عبارة عن مصفوفات ثلاثية الأبعاد لذا لا بدّ من معالجتها. تمت معالجة الصور الرقمية باستخدام برنامج MATLAB® [7] باستخدام الأوامر البرمجية التالية:

- `Imrotate`: لتدوير الصورة المُدخلة بزاوية معينة بحيث تأخذ جميع الغزول المنحى الشاقولي نفسه.
- `im2bw`: لتحويل الصور ثلاثية الأبعاد الملونة من نوع (double) إلى صورة ثنائية البعد من النوع (logical). وتم اختيار القيمة الحدية threshold عند قيمة (0.34).
- `Imcrop`: لاقتطاع الجزء الهام من الصورة والتخلص من الأجزاء غير الهامة.
- `Imresize`: لتغيير حجم الصور المُدخلة لأن حجمها يكون كبير ويأخذ وقتاً في المعالجة.

وبعد تنفيذ التعليمات السابقة يتم الحصول على صورة بأبعاد (1133pixel×661pixel)، ثم يتم إدخال دالة الارتباط المتقاطع والتي تقوم بحساب قيمة الارتباط بين مصفوفة القالب ومصفوفة الصورة الرقمية خلف القالب. يمثل الشكل (1) المخطط الصندوقي لخوارزمية الكشف عن عيوب الغزل باستخدام معالجة الصور الرقمية وتابع الارتباط النقطي.

الشكل (1): المخطط الصندوقي لخوارزمية البحث للكشف عن عيوب الغزل.

9. بناء خوارزمية الكشف عن العيوب وتصميم واجهة المستخدم الرسومية:

بعد إجراء معالجة الصورة الرقمية والمأخوذة من جهاز مظهرية الغزل، يتم تحديد صورة القالب من قبل المستخدم والتي تمثل شكل عيب الغزل المطلوب اكتشافها على كامل لوح المظهرية. يتم حساب قيمة الارتباط باستخدام دالة الارتباط المتقاطع بين مصفوفة القالب ومصفوفة الصورة خلف القالب. تُقارن القيمة الناتجة عن دالة الارتباط المتقاطع مع قيمة مُدخلة من قبل المستخدم. إذا كانت قيمة الدالة أكبر أو تساوي القيمة المُدخلة من قبل المستخدم هذا يعني بأنه تم اكتشاف عيب على لوح المظهرية. أما إذا كانت قيمة الدالة الناتجة أصغر من القيمة المُدخلة من قبل المستخدم هذا يعني أنه لا يوجد عيب على لوح

المظهيرية. تُكرر هذه العملية بعد إزاحة القالب بمقدار بكسل واحد وتُعاد نفس العملية حتى الانتهاء من كامل لوح المظهيرية. يمثل الشكل (2) آلية عمل هذه الخوارزمية والتي تمثل الكشف عن عيوب الغزل باستخدام لوح المظهيرية.

الشكل (2): مبدأ مبسّط لاكتشاف العيوب باستخدام تابع الارتباط المتقاطع

بغية تسهيل التواصل بين المستخدم وكل من معالجة الصور والتابع الإحصائي. تمّ تصميم واجهة رسومية لكامل الخوارزمية باستخدام بيئة الماتلاب [7]. تتكوّن الواجهة الرسومية من صفحة وحيدة موضحة بالشكل (3). يتم إدراج الصورة الرقمية التي تم الحصول عليها مسبقاً باستخدام الماسح الضوئي. بالضغط على "image processing" يتم معالجة الصور. بالضغط على "Fault Detection" يتم استدعاء خوارزمية الكشف عن العيوب، حيث تظهر صورة الغزل في نافذة منبثقة جديدة يتم من خلالها تحديد المنطقة المراد الكشف عن العيوب المشابهة لها. تُحدّد قيمة عامل الارتباط وهو في هذا المثال (0.8). تقوم الخوارزمية باستدعاء تابع الارتباط المتقاطع ويتم تطبيق المبدأ المشروح سابقاً. يتم وضع إشارة على كل مكان يحتوي منطقة تكون قيمة ارتباطها أكبر أو تساوي

قيمة الارتباط المُدخلة. في هذا المثال عدد العيوب المشابهة للعيوب المطلوب البحث عنه يساوي (3)، وقيمة الارتباط في هذا المثال (0.95). تجدر الإشارة بأنه تم تزويد الواجهة الرسومية بأداة لرسم خريطة ثلاثية الأبعاد (خريطة البروزات) بين بكسلات الصورة الرقمية وقيمة الارتباط مع عينة المنطقة المعيوبية كما يوضح الشكل (4).

الشكل (3): واجهة المستخدم الرسومية لتسهيل التعامل مع خوارزمية الكشف عن العيوب

الشكل (4): تحديد مكان العيب على لوح المظهرية وإظهار الخريطة ثلاثية الأبعاد

10. أختبار أداء خوارزمية الكشف عن العيوب:

للتحقق من كفاءة أداء خوارزمية الكشف عن عيوب الغزل، تمّ لفّ خمس عينات على لوح المظهرية، ثم تمّ افتعال عدد من العيوب على الغزول الملفوفة. بعد ذلك تمّ إجراء مسح ضوئي للوحات المظهرية وإدخالها لخوارزمية الكشف عن عيوب الغزل. يوضح الجدول (1) صور العينات التي تمّ افتعال العيوب فيها مع خريطة البروزات لكل عينة. أثناء تطبيق الخوارزمية تمّ تغيير قيم معامل الارتباط للتحقق من الأداء الأفضل للخوارزمية. تمّ إدراج نتائج اختبار أداء الخوارزمية في الجدول (2) بعد حساب نسبة الخطأ في الكشف عن العيوب حسب المعادلة (3):

$$(3) \quad \% \text{ نسبة اكتشاف العيوب} = \frac{\text{عدد العيوب المكتشفة}}{\text{عدد العيوب المفتعلة}} \times 100\%$$

الجدول (1): صور عينات الغزول مع خريطة البروزات لكل منها

عدد العيوب	لوح المظهرية	خريطة البروزات
3		
5		

الجدول (2): نتائج اختبار أداء خوارزمية الكشف عن العيوب

رقم العينة	عدد العيوب المفتعلة	قيمة معامل الارتباط	عدد العيوب المكتشفة	نسبة اكتشاف العيوب %
1	3	0.7	7	233
		0.8	3	100
		0.9	1	33

2	5	0.7	9	180
		0.8	5	100
		0.9	2	40
3	7	0.7	10	142
		0.8	7	100
		0.9	3	42.8
4	9	0.7	14	155
		0.8	8	88.8
		0.9	6	66.6
5	11	0.7	17	154
		0.8	10	91
		0.9	7	63

يظهر من الجدول (2) أن أفضل أداء للخوارزمية كان عند قيمة معامل ارتباط (0.8) فقد كانت نسبة اكتشاف العيوب تقارب (100%) في غالبية الاختبارات. وعندما قيمة معامل ارتباط (0.7) زاد عدد العيوب المكتشفة عن العيوب المفتعلة وبالتالي زادت نسبة اكتشاف العيوب عن (100%). وعند قيمة معامل ارتباط (0.9) قلّ عدد العيوب المكتشفة عن العيوب المفتعلة وبالتالي كانت نسبة اكتشاف العيوب أقل بكثير من (100%).

يوضح الشكل (5) العلاقة بين عدد العيوب المفتعلة والعيوب التي تم اكتشافها باستخدام خوارزمية الكشف عن العيوب وذلك عند كل قيمة من قيم معامل الارتباط (0.7، 0.8، 0.9) ومنه يُلاحظ بأن أفضل أداء للخوارزمية عند قيمة معامل ارتباط (0.8).

الشكل (5): العلاقة بين عدد العيوب المفتعلة والمكتشفة باستخدام خوارزمية البحث

11. مناقشة النتائج

عند إجراء هذا البحث، تم تسجيل الملاحظات والنتائج التالية:

- 1- لوحظ عند إجراء الدراسة المرجعية قلة الدراسات والأبحاث المعنية بتقييم مظهرية الغزل والكشف عن العيوب وخصوصاً الأبحاث الحديثة.
- 2- لوحظ عند إدخال اللوحات المعيارية بالمسح الضوئي كصور رمادية وعند دقة 150 dpi أو 300 dpi كان عدد البيكسلات البيضاء أكبر من حالة المسح الضوئي للصور المعيارية كصور ملونة، وذلك بالنسبة لجميع اللوحات. لذلك تم إنجاز هذا البحث باستخدام الصور الملونة وبدقة 300 dpi للمحافظة على المعلومات التي توفرها الصور الملونة.
- 3- تم اختيار القيمة الحدية threshold عند قيمة (0.34) تجريبياً. فقد لوحظ أنّ القيم الأكبر من هذه القيمة تزيد من عدد البيكسلات البيضاء الواقعة بين الغزول (زيادة

التشويش على الصورة)، واختيار القيم الأصغر من القيمة الحدية تُفقد بعض معلومات الصورة.

4- عند اختبار أداء خوارزمية الكشف عن العيوب بمعاملات ارتباط مختلفة (0.7)، (0.8، 0.9)، لوحظ بأن أفضل أداء للخوارزمية كان عند قيمة معامل ارتباط يساوي (0.8). وقد كانت نسبة اكتشاف العيوب مقاربة لـ (100%). وعند قيمة ارتباط (0.7) زاد عدد العيوب المكتشفة عن العيوب المفتعلة. وعند قيمة ارتباط (0.9) قلّ عدد العيوب المكتشفة عن العيوب المفتعلة.

5- أظهرت خوارزمية الكشف عن العيوب قدرتها وفعاليتها بالكشف عن الأخطاء التي تظهر على لوح مظهرية الغزول. وبالتالي إمكانية أتمة عملية الكشف عن العيوب. حيث اعتمد هذا البحث على أسلوب غير تقليدي (معالجة الصور الرقمية وعلم الإحصاء المتقدّم) كأداة لحلّ المشكلة التي واجهت البحث، وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها في تحقيق هدف البحث.

6- باستخدام الواجهة الرسومية الظاهرة في الشكل (3) يمكن تحديد قيمة الارتباط بين صورة لوح المظهرية وصورة القالب من قبل المستثمر. كما يظهر الشكل (4) مكان الأخطاء المطلوب اكتشافها مع إظهار معلومات عن قيمة ارتباط كل بكسل من القالب مع بكسلات لوح المظهرية وذلك من خلال خارطة البروزات مما يعطي معلومات عن سلوك الغزل وتقييم جودته.

7- تسهيل عملية القياس المخبري اللازمة للكشف عن العيوب. مما يوفر النتائج الصحيحة والدقيقة مباشرة وبأسرع وقت ممكن. وبالتالي توفير للوقت والجهد وتقليل نسبة الخطأ إلى أدنى حد ممكن، وتحديد العامل البشري في الكشف عن العيوب.

12. الاستنتاجات والتوصيات

من خلال هذا البحث يمكن التوصل إلى الاستنتاجات واقتراح التوصيات التالية:

- 1- يُعدّ استخدام التقنيات الحديثة في ميدان الغزل والنسيج خطوة مهمة لتطوير هذا القطاع. فهي تمثل تقنية مبتكرة وطريقة مختلفة في معالجة البيانات. هذه الأساليب لا تتطلب ضلوعاً كبيراً في الأساليب الرياضية البحتة والتي تتصف بالتعقيد والإطالة.
- 2- ضرورة القيام بمزيد من الدراسات التي تتناول تقنيات الحديثة وإمكانية تطبيقها في مجالات الغزل والنسيج وفروعها المختلفة. لما تتمتع به هذه التقنيات من الأداء العالي والمستوى المتقدم من الوثوقية والقدرة على ملاءمة التغيرات الكثيرة التي تميز مجال الصناعات النسيجية.
- 3- إمكانية تطوير خوارزمية البحث لتلائم خصائص الغزل الأخرى إضافةً إلى كشف العيوب. وذلك من خلال الربط مع أجهزة تُظهر خصائص أخرى للغزل مثل جهاز الانتظامية، مما يفتح المجال للتطبيق العملي الأوسع لهذه الدراسة.
- 4- توجيه الباحثين حول إمكانيات التقنيات الحديثة وقدراتها لحل المشاكل التي تواجه الباحثين بأساليب جديدة تختلف عن الطرق التقليدية حيث تتميز بالسهولة والسرعة والكفاءة.
- 5- الانتقال بمثل هذه الدراسات من الإطار النظري إلى ميدان العمل والتطبيق الواقعي، وتوفير البيئة الحاضنة لتوطين التقانات وتطبيقها على مستوى موسّع، سعياً للنهوض الذاتي بواقع الصناعات النسيجية ودعمها نحو مزيد من التطور بالاعتماد على الطاقات والكوادر الوطنية.
- 6- في حال تمت دراسة البحث من وجهة اقتصادية فإن التكاليف المباشرة لاعتماده تكاد تكون معدومة، على اعتبار أنّ اختبارات الألياف والخيوط هي من الأعمال الدورية في أي مخبر غزل كما أن كامل خوارزمية الكشف عن العيوب هي عملية برمجية لا تتطلب تكاليف مادية.

- [1] ASTM International, 1999- **Standard Test Method for Classifying and Counting Faults in Spun Yarns in Electronic Tests**, ASTM D-6197 – 99, ASTM International, West Conshohocken, USA.
- [2] BRIECHLE, K. HANEBEEK, U, D 2004- **Template Matching using Fast Normalized Cross Correlation**. Institute of Automatic Control Engineering, Technique University Munchen, Germany. 8 P.
- [3] GONZALEZ, R, C. WOODS, R, E. and EDDINS, S, L 2007- **Digital Image Processing Using Matlab**, Pearson Education, Second Impression.
- [4] GORDON, S. HSIEH, Y, L 2007- **Cotton: Science and Technology**. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, England. 414P.
- [5] LI, S, Y. FENG, J. XU, B, G. and TAO, X, M 2012- **Integrated Digital System for Yarn Surface Quality Evaluation using Computer Vision and Artificial Intelligence**, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
- [6] MATH, W 2004- **MATLAB® Image Processing Toolbox User's Guide**, Version 5.0, the Math Works, Inc. 1008 P.
- [7] MATH, W 2013- **MATLAB® Creating Graphical User Interfaces-R2013a**. the Math Works, Inc, The USA, 711 P.
- [8] NEVEL, A. AVSAR, F. and ROSALES, L 1996- **Graphic yarn grader**, Textile Asia, 27, 81–83 P.
- [9] NEVEL, A. LAWSON, J, B. GORDON, K, W. and BONNEAU, D 1996- **System for electronically grading yarn**, US Patent 5541734.
- [10] RONG, G, H. SLATER, K. and FEI, R, C. 1994- **The use of cluster analysis for grading textile yarns**, J Text I, 85, 389–396 P.
- [11] SAVILLE. B, 1999 -**Physical Testing of Textiles**. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, England, 314 p.

[12] SEMNANI, D. LATIFI, M. TEHRAN, M, A. POURDEYHIMI, B. and MERATI, A, A 2006- **Grading of yarn appearance using image analysis and an artificial intelligence technique**, Text Res J, 76, 187–196 P.

[13] Syrian Arab Standards and Metrology Organization, 1995 -**Textile Fibres - Some Methods of Sampling for Testing**. No /1495/, 25 p.
